

RECUEIL DES ABSTRACTS

Entretiens Jacques Cartier 2025

Symposium PFAS et Une seule santé : vers une coopération
Auvergne-Rhône-Alpes-Québec pour des territoires résilients

Mardi 7 octobre 2028 dans le cadre du Salon Pollutec Lyon
Eurexpo 69680 Chassieu

Table des matières

SOLUTIONS OPERATIONNELLES POUR DETECTER, CONCENTRER ET DETRUIRE LES PFAS DANS LES EAUX ET LES DECHETS	2
ETUDE COMPARATIVE DE FILIERES DE TRAITEMENT EN VUE DE L'ELABORATION D'UNE SOLUTION ADAPTEE AUX CARACTERISTIQUES DE LA POLLUTION AUX PFAS DANS LA RESSOURCE EN EAU ET A LA PRODUCTION D'EAU POTABLE	3
LES APTAMERES ELEMENTS DE RECONNAISSANCE POUR LES PFAS ?	5
EVALUATION DE LA CONTAMINATION PAR LES PFAS DANS LES EAUX RESIDUAIRES : APPROCHE INNOVANTE PAR L'ECHANTILLONNAGE PASSIF ET OXYDATION TOP	7
TRANSFERTS DES PFAS DES LIXIVIATS DE DECHARGES VERS L'ENVIRONNEMENT ET EFFICACITE DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT EN PLACE	8
MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES PFAS ET DEPÔT AU SOL AU PERIMETRE DE LA METROPOLE DE LYON : SCENARIOS ET ETUDES DE REJET AVEC SIRANE	10
COMPLEMENTARITÉ DES APPROCHES LCMS/MS, TOP & RMN POUR L'ANALYSE D'UN SITE POLLUÉ PAR DIVERS PFAS ET COMPOSÉS FLUORÉS	12
VERS UNE SOLUTION INTEGREE POUR LE CAPTAGE ET LA DESTRUCTION DES PFAS EN RESPONSE A UN ENJEU SOCIETAL ET ENVIRONNEMENTAL D'ENVERGURE	14
TRAITEMENT DES PFAS DANS LES EAUX INDUSTRIELLES : UNE APPROCHE DE TERRAIN INNOVANTE ET ANALYTIQUE, DES SOLUTIONS MOBILES ET MODULAIRES	15
SYENSQO : EXPERTISE EN DETECTION ET TRAITEMENT DES PFAS	17
CONTAMINATION PAR LES PFAS : APPROCHE ONE HEALTH DANS LES ZONES ANTHROPISEES DE FOS-BERRE ET PIERRE-BENITE	18
ETUDES D'EFFETS TOXIQUES DE MELANGES DE PFAS QUANTIFIES DANS LA ZONE ANTHROPISEE DE FOS-BERRE : APPROCHE ONE HEALTH	20
METHODES DE CARACTERISATION DES PFAS DANS LES REJETS A L'ATMOSPHERE ET DISPOSITIONS POUR ENCADRER LA QUALITE DES MESURES	22
INTEGRATED SOLUTION FOR ONSITE PFAS DESTRUCTION: DRINKING WATER AND LANDFILL LEACHATE CASE STUDIES	24
PROPOSITION DE VALEURS LIMITES D'ÉMISSION (VLE) POUR LES PFAS SUR LA BASE D'UNE ÉTUDE PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES	25
COMMENT LES PFAS PEUVENT ÊTRE PHOTOCHEMIQUEMENT ELIMINES DES ENVIRONNEMENTS AQUATIQUES ?	26
ANALYSES INDICIAIRES DE PFAS, OU EN EST-ON ?	28
FIBRES AMYLOÏDES COMPOSITES POUR LA CAPTURE EFFICACE DES PFAS A BAS POIDS MOLECULAIRE	29
ANALYSE QUANTITATIVE DES PFAS DANS LES GAC (GRANULAR ACTIVATED CARBON) UTILISES DANS LE TRAITEMENT DES EAUX	30
TRAITEMENT DES PFAS DES EAUX USEES INDUSTRIELLES PAR PROCEDE DE REDUCTION AVANCEE ET ELECTRO-OXYDATION	32

SOLUTIONS OPERATIONNELLES POUR DETECTER, CONCENTRER ET DETRUIRE LES PFAS DANS LES EAUX ET LES DECHETS

Auteurs : Delphine STEINMANN¹, Naïke NOYON¹, Isabelle BAUDIN¹, Raphaëlle DU BESSET¹, Marie-Lise SABLAYROLLES¹, Bruno BARILLON¹, Anne REGUER², Priscilla PAREUIL², Mélanie BRENOT², Odile OBERTI³,

Affiliations : (1) SUEZ CIRSEE, (2) SUEZ IWS, (3) SUEZ Innovation, (4) SUEZ R&R

Auteurs correspondants : Priscilla PAREUIL – Anne REGUER

Type de communication : ORALE

Résumé :

Les PFAS regroupent plus de 10 000 substances chimiques industrielles largement utilisées. Leur persistance les rend omniprésents dans l'environnement. En raison de leur toxicité, plusieurs pays ont mis en place des réglementations pour limiter leurs effets sur la santé et la nature. SUEZ a lancé en 2022 un vaste programme de recherche. En premier lieu, ce projet a permis de mettre au point des méthodes pour la recherche large et la quantification robuste des PFAS dans les eaux potables, les eaux usées et industrielles, les lixiviats, les boues et les déchets. Ces méthodes analytiques, ciblées ou non ciblées, ont permis de dresser un état des lieux complet des niveaux de contamination des différents compartiments de l'environnement. En deuxième lieu, le programme a évalué l'efficacité des traitements pour retenir ou détruire les PFAS. La performance des procédés déjà en place sur les installations de traitement des eaux ou des déchets, a été évaluée. Les procédés mettant en œuvre des membranes d'osmose inverse, du charbon actif, ou des résines spécifiques ont démontré leur efficacité pour concentrer les PFAS sur des matrices variées. Il en est de même pour l'évaporation. Des procédés innovants ont également été testés comme la foam fractionation, le couplage de médias adsorbants ou encore la séquestration via la stabilisation/solidification dans les installations de stockage de déchets dangereux. L'incinération à haute température a enfin pu être validée comme solution de destruction. Cette expertise nous permet aujourd'hui de déployer, au cœur de la Vallée de la chimie, une nouvelle solution de traitement des PFAS dans l'eau potable, dans une usine existante à Ternay – une première en France.

Mots clés : PFAS, Analyse, ciblée, non ciblée, charbon actif, osmose inverse, médias adsorbants, foam fractionation, stabilisation, incinération

ETUDE COMPARATIVE DE FILIERES DE TRAITEMENT EN VUE DE L'ELABORATION D'UNE SOLUTION ADAPTEE AUX CARACTERISTIQUES DE LA POLLUTION AUX PFAS DANS LA RESSOURCE EN EAU ET A LA PRODUCTION D'EAU POTABLE

Auteurs : Stéphanie DUGENEST¹, Laure BRICHET²

Affiliations : ¹Antea Group | IRH Ingénieur Conseil - 6 rue de l'Ozon - CS 68091 - 69 360 SEREZIN DU RHONE ; ²Grand Anancy - Direction de l'Eau Potable, Service qualité ressources, 74007 ANNECY cedex

Auteur correspondant : Stéphanie DUGENEST, stephanie.dugenes@anteagroup.fr, +33 (0) 7 77 96 20 22, 6 rue de l'Ozon - CS 68091 - 69 360 SEREZIN DU RHONE

Type de communication : ORALE

Résumé :

L'étude vise à une étude comparée multicritères des différentes filières de traitement des PFAS dans la ressource en eau (performance, coûts d'investissement et de fonctionnement, productivité et disponibilité, encombrement, impact environnemental (déchet, énergie, émissions de gaz à effet de serre (GES) etc...). Ces critères seront hiérarchisés en fonction des contraintes et enjeux du projet et en concertation avec le maître d'ouvrage.

Afin d'anticiper des potentielles évolutions réglementaires concernant les métabolites de pesticides, les traitements PFAS sont testés quant à leur efficacité sur ces molécules.

L'analyse des échantillons d'eau traités, est axée sur 28 molécules PFAS et le paramètre AOF (fluor organique adsorbable) qui peut être un indicateur de la concentration totale en PFAS de l'eau. Pour la problématique des métabolites de pesticides, les molécules considérées sont les substances pertinentes et non pertinentes, établies par l'ANSES (date de mise à jour 29 avril 2024).

L'étude porte sur le traitement individuel de chaque PFAS initialement contenu dans les eaux de nappe, ainsi que sur l'abattement de la somme des 20 PFAS et de la somme des 8 PFAS.

Cette étude comporte deux phases. La phase 1 qui consiste en des essais en laboratoire sur charbon actif, résine et traitement membranaire (NF et OI). Il a été retenu de tester à l'échelle laboratoire quatre qualités de charbon actif à différents dosages (1 grain, 2 micro-grains, 1 poudre ; 4 fournisseurs) afin de comparer leur efficacité de captation des PFAS. Le CA grain ou micrograin présente l'avantage d'être potentiellement réactivé après utilisation, et le CA poudre, devant quant à lui être éliminé. En fonction du choix de la membrane, la filtration membranaire permet de retenir et de concentrer différentes pollutions contenues initialement dans l'eau. Compte tenu de la variabilité de la taille des PFAS, une membrane de nanofiltration NF et une membrane d'osmose inverse OI ont été testées comparativement.

Pour chaque essai, nous avons suivi l'évolution de la concentration du COT et de chaque PFAS.

La phase 2 est une phase d'essais pilote *in-situ* dont l'objectif, sur le long terme, est de tester et de comparer l'efficacité de 2 supports retenus (1 charbon actif poudre et 1 charbon actif grain,

qui nécessitent des conditions de mise en œuvre différentes) et donc d'estimer plus précisément les performances et les taux de chargement des supports (saturation).

Lors de la présentation, nous présenterons également les résultats obtenus lors des essais pilotes *in situ*. Nous dégagerons les tendances de faisabilité technique et économique des procédés testés.

Mots clés : Charbon actif, Eau potable, Nanofiltration, PFAS, Résines échangeuses d'ions

LES APTAMERES ELEMENTS DE RECONNAISSANCE POUR LES PFAS ?

Auteurs : Auxane Peyre¹, Benoît Chovelon^{1,2}, Eric Peyrin¹, Emmanuelle Fiore¹, Noah Casanas³, Maxime Louzon³, Corinne Ravelet^{1*}

Affiliations :

¹Université Grenoble Alpes, DPM, UMR 5063, Grenoble, France

²Département de Biochimie, CHU Grenoble Alpes – Institut de Biologie et Pathologie, Grenoble, France

²Envisol

Auteur correspondant : corinne.ravelet@univ-grenoble-alpes.fr, 04 76 63 53 06, 470 rue de la chimie 38400 Saint Martin d'Hères

Type de communication : POSTER

Résumé :

Il est essentiel de mettre au point des biocapteurs capables de surveiller facilement et rapidement la qualité de l'eau et notamment la présence de PFAS ou d'autres contaminants émergents. Dans la littérature, seulement quelques biocapteurs sont disponibles pour l'analyse des PFAS. (Chen et al., 2019; Cheng et al., 2019; Zheng et al., 2019). Ainsi, le développement de biocapteurs ou de bio-essais utilisant les aptamères comme éléments de reconnaissance semble être une voie prometteuse.

Les aptamères sont des séquences d'oligonucléotides simples brins fonctionnels, capables de complexer une cible avec de très hautes affinités et spécificités (Tuerk and Gold, 1990). Les aptamères, en tant qu'éléments de reconnaissance, offrent de nombreux avantages par rapport aux anticorps et aux polymères à empreinte. Ils sont sélectionnés *in vitro* en un temps limité (quelques jours/semaines) et pour des cibles toxiques ou faiblement immunogéniques. Ils sont produits par synthèse chimique de façon reproductible, facilement et rationnellement fonctionnalisables pour une immobilisation ou un marquage. Ils sont de petite taille (< 15 kDa) et permettent un taux de greffage sur surface important et peuvent être modifiés à façon après sélection pour accroître leur affinité ou leur biostabilité.

En 2022, une sélection d'aptamères contre le PFOA a été effectuée à partir d'une banque d'oligonucléotides contenant une région aléatoire de 30 bases (Park et al., 2022). Trois séquences ont été identifiées, dont une, est capable de reconnaître 3 PFAS (l'acide perfluorooctanoïque, l'acide perfluoroheptanoïque, l'acide perfluorohexanesulfonique) avec des constantes de dissociation de l'ordre du micromolaire. Le travail proposé ici a pour but de caractériser cet aptamère publié et de valider ses propriétés de reconnaissance moléculaire, de sélectivité et de spécificité. En effet, plusieurs études sur les aptamères ont mis en évidence la nécessité de valider les nouveaux aptamères décrits dans la littérature par diverses et complémentaires méthodes orthogonales (McKeague et al., 2015; Zara et al., 2021).

Différentes techniques impliquant des méthodes homogènes, qui évitent les effets de surface, telles que la titration calorimétrique isotherme (ITC, technique de référence), la polarisation de fluorescence utilisant plusieurs stratégies seront employées pour mettre en évidence la

reconnaissance de cet aptamère et de ses variants tronqués. La spécificité et la sélectivité de cet élément de reconnaissance sera réalisée afin de valider son utilisation dans un biocapteur.

Mots clés : PFOA, aptamère, polarisation de fluorescence, titration calorimétrique isotherme

Remerciements : MITI-CNRS AAP et ateliers 2024 Défi PFAS : enjeux et alternatives

Références

Chen, Q., Zhu, P., Xiong, J., Gao, L., Tan, K., 2019. A sensitive and selective triple-channel optical assay based on red-emissive carbon dots for the determination of PFOS. *Microchemical Journal* 145, 388–396. <https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.11.003>

Cheng, Z., Dong, H., Liang, J., Zhang, F., Chen, X., Du, L., Tan, K., 2019. Highly selective fluorescent visual detection of perfluorooctane sulfonate via blue fluorescent carbon dots and berberine chloride hydrate. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy* 207, 262–269. <https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.09.028>

McKeague, M., De Girolamo, A., Valenzano, S., Pascale, M., Ruscito, A., Velu, R., Frost, N.R., Hill, K., Smith, M., McConnell, E.M., DeRosa, M.C., 2015. Comprehensive analytical comparison of strategies used for small molecule aptamer evaluation. *Anal. Chem.* 87, 8608–8612. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5b02102>

Park, J., Yang, K.-A., Choi, Y., Choe, J.K., 2022. Novel ssDNA aptamer-based fluorescence sensor for perfluorooctanoic acid detection in water. *Environment International* 158, 107000. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.107000>

Tuerk, C., Gold, L., 1990. Systematic evolution of ligands by exponential enrichment: RNA ligands to bacteriophage T4 DNA polymerase. *Science* 249, 505–510. <https://doi.org/10.1126/science.2200121>

Zara, L., Achilli, S., Chovelon, B., Fiore, E., Toulmé, J.-J., Peyrin, E., Ravelet, C., 2021. Anti-pesticide DNA aptamers fail to recognize their targets with asserted micromolar dissociation constants. *Analytica Chimica Acta* 1159, 338382. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338382>

Zheng, Z., Yu, H., Geng, W.-C., Hu, X.-Y., Wang, Y.-Y., Li, Z., Wang, Y., Guo, D.-S., 2019. Guanidinocalix[5]arene for sensitive fluorescence detection and magnetic removal of perfluorinated pollutants. *Nat Commun* 10, 5762. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-13775-1>

EVALUATION DE LA CONTAMINATION PAR LES PFAS DANS LES EAUX RESIDUAIRES : APPROCHE INNOVANTE PAR L'ÉCHANTILLONNAGE PASSIF ET OXYDATION TOP

Auteurs : Lucas Géraud^{1,2}, Matthias Monneron¹, Rachel Martins de Barros², Juliette Rougerie², Robin Guibal², Gilles Guibaud²

Affiliations : 1 Ecométrie, 3 Av Albert Thomas, 87000 Limoges, 2Laboratoire E2Lim, Université de Limoges, 123 Av Albert Thomas, 87000 Limoges

Auteur correspondant : Matthias Monneron, matthias.monneron@ecometrie.com

Type de communication : ORALE

Résumé :

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) représentent une classe étendue de composés organofluorés, exploités pour leurs propriétés hydrophobes et oléophobes. Malgré leurs faibles concentrations dans les milieux aquatiques, leur persistance, leur potentiel toxique et leur bioaccumulation suscitent une inquiétude croissante. Les matrices complexes, telles que les eaux résiduaires urbaines ou industrielles, engendrent des effets de matrice significatifs, limitant l'efficacité des méthodes analytiques conventionnelles. Dans ce contexte, l'échantillonnage passif se présente comme une alternative prometteuse. L'immersion de dispositifs d'échantillonnage dans les milieux étudiés pendant 4 à 15 jours permet une préconcentration in situ des PFAS, améliorant ainsi leur détectabilité. Cette méthode offre également une représentativité temporelle accrue par rapport aux prélèvements ponctuels, souvent limités par leur instantanéité. Pour valider ces observations, un réseau d'eaux usées urbaines a été équipé de 11 stations d'échantillonnage passif avec des dispositifs de type DGT (Diffusive Gradient in Thin Films), déployés en 6 répliques sur 2 campagnes de mesures (Guan et al. 2018). Des prélèvements ponctuels ont également été effectués pour comparer les résultats des deux méthodes. Cette double approche a permis une caractérisation beaucoup plus fine de la variabilité spatio-temporelle des concentrations et une évaluation des avantages et des limites de l'échantillonnage passif par rapport aux méthodes traditionnelles. Bien qu'une liste de PFAS soit réglementairement surveillée, des milliers de PFAS différents circulent potentiellement. Pour couvrir ce spectre élargi, la technique d'oxydation TOP (Total Oxidizable Precursor) couplée à l'échantillonnage passif a été employée (Houtz et al. 2012). Cette technique convertit la majorité des PFAS en composés perfluorés plus simples (percusseurs), permettant une estimation globale de la teneur totale en PFAS dans l'échantillon. Cette approche couplée, combinant analyses ciblées ou oxydation TOP, aux capacités accumulatrices et intégratrices des échantillonneurs passifs, offre une vision plus complète de la contamination et fournit des éléments clés pour une meilleure évaluation des risques environnementaux et sanitaires associés à ces polluants.

Mots clés : Échantillonnage passif, TOP, PFAS totaux, Métrologie, Eaux usées

TRANSFERTS DES PFAS DES LIXIVIATS DE DECHARGES VERS L'ENVIRONNEMENT ET EFFICACITE DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT EN PLACE

Auteurs : Alice SENET, Julien MAIRE, Hlne Mtivier, Antoine JOUBERT, Maxime LOUZON, Mathieu GAUTIER

Affiliations : SERPOL, ENVISOL, INSA

Auteur correspondant : Julien MAIRE, julien.maire@serpol.fr, 07 87 98 60 32, 2 Chemin du Gnie 69633 Vnissieux

Type de communication : ORALE

Rsum :

Il est urgent de **reduire les flux de PFAS vers l'environnement**, en particulier au niveau des centres de stockage de dchets, identifis en France et  l'tranger comme d'importants metteurs de PFAS vers l'environnement via les lixiviate (eau percolant  travers les dchets stocks). En effet, la DREAL indique que le secteur du traitement de dchets se distingue des autres par des concentrations importantes mesures en PFAS dans ses rejets. Les campagnes d'analyses conduites par cette dernire montrent, sur huit ISDND, une concentration moyenne de 11 µg/l pour la somme des 20 PFAS au point de rejet (Ref 1). Cela n'est pas surprenant dans la mesure o les solutions de traitement en place sur ces sites aujourd'hui n'ont pas t conues pour retenir ou dgrader les PFAS. Par exemple, une filtration sur charbon actif est classique sur site, mais elle a t conue initialement pour retenir des composs organiques non biodgradables dont la concentration est 200 000 x suprieure  celle des PFAS. A cause de cette comptition, les PFAS ne peuvent donc pas tre capts efficacement par le charbon.

SERPOL propose de prsenter les premiers rsultats acquis dans le cadre du projet INNOV'EAU ATOLIX-PFAS. Il s'agit d'un tat des lieux des flux de PFAS des ISDND vers l'environnement. Elle se base sur des prlvements qui seront raliss dans les prochaines semaines sur une dizaine d'ISDND, chantillonnes  trois dates distinctes afin d'apprcier la variabilit temporelle de ces flux. La batterie d'analyse ambitieuse vise  tre la plus exhaustive possible : PFAS cibls, PFAS non cibls, PFAS ultracourts, TOP-ASSAY, tests cototoxicologiques (ENVISOL), fluorures. A l'occasion de ces prlvements, SERPOL prlvera galement des chantillons en diffrents points des traitements des lixiviate ventuellement dj  place sur les sites. Au-del de la discussion sur les flux vers l'environnement, **il sera aussi discut de l'efficacit des traitements existants.** En outre, le suivi analytique approfondi permettra de ne pas se limiter  des calculs d'abattement mais aussi d'**apprcier la transformation des composs moins stables comme les prcurseurs.**

Rappelons que l'ambition principale pour SERPOL dans ce projet est de dvelopper une solution innovante de dgradation des PFAS directement sur les sites de stockage afin d'assurer leur absence dans les effluents rejets.

Mots cls : PFAS, Flux, Lixiviat, Traitement, Electrochimie,

Remerciements : SERPOL remercie l'ADEME pour le co-financement du projet  travers le programme INNOV'EAU, et ses partenaires ENVISOL et INSA DEEP.

Références

Ref 1 : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Publié le 05/02/2025. « PFAS : la surveillance des rejets industriels dans l'eau et les milieux aquatiques, Tableau des rejets industriels dans l'eau – synthèse – janvier 2025 »

MODELISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE DES PFAS ET DEPÔT AU SOL AU PERIMETRE DE LA METROPOLE DE LYON : SCENARIOS ET ETUDES DE REJET AVEC SIRANE

Auteurs : Jean Salles Loustau¹, Pietro Salizzoni¹, Marie Poulain-Zarcos¹, Perrine Charvolin-Volta¹, Thomas Coudon^{2,3}, Louis Delon⁴, Lionel Soulhac¹

Affiliations :

¹Ecole Centrale de Lyon, CNRS, Universite Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon, LMFA, UMR5509, 69130, Ecully, France

²Département Cancer & Environnement, Centre Léon Bérard, 69008 Lyon, France

³Université Claude Bernard Lyon 1, 69100 Villeurbanne, France

⁴Ozon l'Eau Saine, Lyon, 69000, France

Auteur correspondant : Jean Salles Loustau, jean.salles-loustau@ec-lyon.fr, 0647069671, Ecole Centrale de Lyon, LMFA, UMR5509, 69130, Ecully, France

Type de communication : ORALE

Résumé :

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), largement utilisées depuis des décennies dans de nombreuses applications industrielles et objets de consommation en raison notamment de leurs exceptionnelles propriétés de résistance, sont aujourd'hui à l'origine d'un scandale sanitaire majeur, lié justement à leur capacité à persister dans l'environnement. Ils constituent des « polluants éternels » qui se déposent et polluent toutes les matrices environnementales. En particulier au niveau de la métropole lyonnaise, la présence historique d'usines productrices et utilisatrices de PFAS fait de ces derniers un enjeu sanitaire majeur, et des concentrations élevées de PFAS ont déjà été relevées dans plusieurs matrices (air, eau, sol, œufs).

Cependant, si les matrices sol et eau ont été assez bien étudiées, ce n'est étonnement pas le cas de l'air pour les PFAS, avec peu d'études dans la littérature s'y consacrant. Dans ce contexte, le travail présenté ici s'inscrit dans les dynamiques lancées sur le territoire lyonnais en 2023-24 en se concentrant sur la modélisation de la dispersion atmosphérique des PFAS ainsi que de leur dépôt au sol. Pour cela, divers scénarios de rejet sont étudiés et mis en œuvre au moyen du logiciel SIRANE (Soulhac et al., 2011, Soulhac et al., 2012), spécialisé dans la modélisation de la pollution atmosphérique en milieu urbain. Evènement « PFAS et Une seule santé : vers une coopération Auvergne-Rhône-Alpes-Québec pour des territoires résilients » – Mardi 7 octobre 2025 – Salon Pollutec (Eurexpo – Chassieu)

Plus précisément, le travail effectué se concentre principalement sur la modélisation des PFAS émis au périmètre d'un site industriel situé dans le sud de la région lyonnaise, ainsi que sur le dépôt au sol en résultant. Les simulations sont exploitées pour produire des cartes de concentration des PFAS dans l'air au niveau du sol ainsi que des cartes de dépôt au sol. Ces cartographies permettent d'identifier les zones directement impactées par les rejets de PFAS, ainsi que d'évaluer les niveaux de pollution dans les sites densément peuplés et/ou dans les sites

sensibles. Les résultats de modélisation obtenus sont finalement comparés avec des mesures de PFAS réalisées dans des œufs prélevés dans le sud de la région lyonnaise.

Mots clés : PFAS ; dispersion atmosphérique ; modélisation ; rejet ponctuel ; dépôt sol ; œufs ; SIRANE

Références :

Soulhac L., Salizzoni P., Cierco F.-X. et Perkins R. 2011. “The Model SIRANE for Atmospheric Urban Pollutant Dispersion; Part I, Presentation of the Model”. Dans : *Atmospheric Environment* 45.39, pp. 7379–7395.

Soulhac L., Salizzoni P., Méjean P., Didier D. et Rios I. 2012. “The Model SIRANE for Atmospheric Urban Pollutant Dispersion; Part II, Validation of the Model on a Real Case Study”. Dans : *Atmospheric Environment* 49, pp. 320–337

COMPLEMENTARITÉ DES APPROCHES LCMS/MS, TOP & RMN POUR L'ANALYSE D'UN SITE POLLUÉ PAR DIVERS PFAS ET COMPOSÉS FLUORÉS

Quentin Dubois^a, Hélène Budzinski^a, Patrick Pardon^a, Laura Duciel^b, Marc-André Delsuc^b, Eric Michel^c, Hugo Carronnier^d, Anne Briot-Dietsch^{b*}, Pierre Labadie^{a*}

^a EPOC, LPCT, UMR 5805 Université de Bordeaux/CNRS, Bordeaux, France ;

^b CASC4DE, RMN appliquée, 300 bd Sébastien Brant, Illkirch-Graffenstaden, France ;

^c EMMAH, INRAE, Université d'Avignon, Avignon, France ;

^d VALGO, Paris, France

Contacts : (LCMS/MS, TOP) pierre.labadie@cnrs.fr, 05.40.00.84.91, EPOC, LPCT, UMR 5805/CNRS, Bâtiment A12, Université de Bordeaux, 351 crs de la Libération, 33405 Talence, France (RMN) anne.briot-dietsch@casc4de.eu, 06.81.36.44.08, CASC4DE, RMN appliquée, 300 bd Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France

Trois approches analytiques complémentaires ont été mises en œuvre pour caractériser la pollution d'un site d'entraînement à l'extinction d'incendies par des mousses filmogènes aqueuses (AFFF) fluorés. L'association des 3 méthodes a permis de dresser un portrait plus complet de la contamination organofluorée des sols de ce site en considérant les dimensions horizontale (10 points) et verticale (4 profondeurs) et a conclu à une contamination généralisée avec 2 points chauds.

L'analyse par **LC-MS/MS** ciblée constitue la méthode de référence pour détecter et quantifier avec précision les substances poly et perfluoroalkylées (PFAS) connues, même à l'état de traces. Elle offre une excellente sensibilité, mais reste limitée à la liste des substances ciblées pour lesquelles des standards sont disponibles. Elle a permis de dresser le **profil moléculaire des points de prélèvements et quantifier les concentrations en PFAS associées**. Ainsi elle a permis d'identifier sur la zone étudiée deux composés majoritaires : le 6:2 FTAB et le PFOS aux côtés de quelques autres acides carboxyliques (PFCAs), sulfoniques (PFSAs) et fluorotélomères sulfonates (FTSAs). La méthode a permis de déterminer une concentration en PFAS atteignant jusqu'à 6200 ng/g sur l'un des 2 points chauds du site. Des analyses complémentaires ponctuelles par **TOP Assay**, réalisées en oxydant les précurseurs présents dans les échantillons, améliore les estimations et peuvent révéler des contaminations en PFAS jusqu'à 3 fois plus élevées que celles déterminées par analyses ciblées.

Enfin l'analyse par **RMN du fluor ¹⁹F**, méthode non ciblée, offre une vision d'ensemble de la pollution fluorée, en détectant l'ensemble des composés contenant du fluor, qu'ils soient identifiés ou non. Sur les deux points chauds, la RMN a permis de mesurer des **concentrations en PFAS totaux** allant jusqu'à 20 µg/g, ainsi qu'une contamination en fluor organique total atteignant 20 µg F/g, avec un pic maximum observé à 51 µg F/g. Au-delà de la quantification, la RMN du fluor offre également un accès à des informations structurales, grâce à l'interprétation des spectres obtenus. Cette approche a notamment permis de révéler la présence d'autres contaminations fluorées, échappant aux 2 autres approches.

Cette étude démontre l'importance de croiser des approches ciblées et non ciblées pour appréhender **la complexité des pollutions aux PFAS**. L'usage combiné de la LC-MS/MS, du TOP assay et de la RMN ¹⁹F offre une caractérisation plus complète, et représentative de la **réalité du terrain**, en surmontant les limites propres à chaque méthode prise isolément.

Mots clés : PFAS - LC-MS/MS - TOP Assay - RMN du fluor - pollution fluorée - quantification ciblée – analyse non spécifique

VERS UNE SOLUTION INTEGREE POUR LE CAPTAGE ET LA DESTRUCTION DES PFAS EN RESPONSE A UN ENJEU SOCIETAL ET ENVIRONNEMENTAL D'ENVERGURE

Auteurs : A. Le Masle, A. Lootvoet, C. Blazquez Egea, C. Jermann, A.T. Batista, N Charon, B. Creton, C. Nieto-Draghi, E. Sanz.

Affiliations : IFP Energies nouvelles, Rond-Point de l'échangeur, 69360 Solaize, France

Auteur correspondant : Dr. Agnès Le Masle, agnes.le-masle@ifpen.fr,

Type de communication : ORALE

Résumé : Les substances per- et polyfluoroalkylées, plus connues sous l'acronyme anglais PFAS englobent une vaste gamme de molécules aux propriétés exceptionnelles. Ces molécules présentent la particularité de comporter une ou plusieurs liaisons carbone-fluor, extrêmement stable et à l'origine de propriétés chimiques remarquables. Leur grande stabilité combinée à des décennies d'utilisation ont conduit à leur présence généralisée dans tous les milieux, ainsi qu'à leur accumulation dans les organismes vivants. La pression environnementale, politique et sociétale est donc grande et de nombreuses équipes de recherche travaillent désormais sur les questions de caractérisation, captation et destruction des PFAS. Les solutions de captage des PFAS à base de charbon actif sont les plus communément employées. Cependant, elles nécessitent un renouvellement fréquent et coûteux du solide rapidement saturé et trouvent leurs limites dans le captage des courtes chaînes carbonées au cœur des préoccupations de demain. Les procédés membranaires répondent en partie à ces limitations mais le coût énergétique reste défavorable ainsi que la gestion du concentrat produit. Il est donc nécessaire de développer des briques technologiques qui permettront de capter et/ou concentrer les PFAS, et notamment les chaînes courtes et ultra-courtes, et de leur associer un procédé de destruction afin de ne pas générer de nouveaux déchets. L'incinération reste aujourd'hui la méthode de destruction employée, technique très énergivore et discutable en termes d'efficacité [1]. IFPEN, fort de son expérience dans le développement de procédés et spécialiste des masses de captation, des systèmes de flottation et d'autres technologies de pointe, développe actuellement une solution globale intégrant le captage et la destruction des PFAS. IFPEN dispose de moyens d'essais de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote permettant de tester et optimiser les différentes briques du procédé, et s'appuie sur un savoir-faire reconnu, et des compétences support en modélisation et en analyse [2, 3], essentielles à la compréhension et à l'évaluation des solutions développées. L'avancée de ces travaux sera partagée lors de la communication proposée.

Mots clés : PFAS, Captage, Destruction, Remédiation, Polluants, Eau

Références : [1] doi.org/10.1039/d4su00152d, Leitao et al. ; [2] doi.org/10.1021/acs.langmuir.4C04293, Nietos-Draghi et al. ; [3] doi.org/10.1080/1062936X.2024.2337011, Nietos-Draghi et al.

TRAITEMENT DES PFAS DANS LES EAUX INDUSTRIELLES : UNE APPROCHE DE TERRAIN INNOVANTE ET ANALYTIQUE, DES SOLUTIONS MOBILES ET MODULAIRES

Auteurs : Vincent Rousselle, Thibault Le Bourdonnec

Affiliations : CTP environnement

Auteur correspondant : Anabelle Ruh, aruh@ctp-environnement.com, 07 60 01 69 58

Type de communication : POSTER de préférence, les 2 si possible

Résumé :

Le traitement des PFAS dans les effluents est complexe à concevoir et mettre en œuvre en raison de la diversité des espèces et natures d'effluents, l'évolution de la réglementation (20 espèces classées en France, des centaines à venir), l'absence ou l'exigence des seuils de rejet (autour du $\mu\text{g/L}$), l'élimination finale des déchets induits, contraignante et coûteuse. Plusieurs familles de technologies existent, avec leurs forces et faiblesses, souvent combinables: thermiques, membranaires, physiques et/ou chimiques.

Compte tenu de tous ces paramètres peu maîtrisés ou évolutifs, la sécurisation des projets passe par le déploiement d'**essais pilotes en laboratoire puis sur site, avec des équipements mobiles et modulaires**

Selon les besoins de l'industriel, la collectivité ou l'autorité publique, nous déployons équipements mobiles, appareils de mesure terrain et équipes d'intervention à même de consolider la meilleure filière de traitement des PFAS et les seuils atteignables. Cette **démarche itérative et analytique** éprouvée permet de répondre aux besoins avec réactivité, d'apporter une solution transitoire et de sécuriser les projets d'investissement.

Notre organisation nous permet également de déployer ces solutions robustes et mobiles sans délai dans les situations d'urgence.

Chaque traitement proposé est rationalisé, avec des solutions physiques et/ou physico-chimiques, des équipements et des services cohérents avec un **cycle de vie durable**, impliquant tous nos partenaires.

Le **triolet qualité d'eau / consommation énergétique / filière déchets** est toujours adapté en fonction des attentes de nos clients.

Mots clés : Traitement des eaux et effluents, PFAS, unités mobiles et modulaires, flexibilité, essais pilotes, triplette eau / énergie / déchets, solutions pragmatiques et durables.

SYENSQO : EXPERTISE EN DETECTION ET TRAITEMENT DES PFAS

Auteurs : [Nicolas Roques](#)

Affiliations : Syensqo Recherches et Innovation

Auteur correspondant : Nicolas Roques

Syensqo - Centre de Recherches & Innovation Lyon

85 Avenue des Frères Perret 69190 Saint-Fons - France

nicolas.roques@syensqo.com,

Tel. +33 6 1579 2120

Type de communication : POSTER

Résumé :

Syensqo possède une profonde expertise en chimie du fluor et est engagé sur la thématique des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Nous pouvons également offrir un soutien précieux à nos partenaires externes.

Certains PFAS sont devenus une préoccupation majeure en raison de leur persistance dans l'environnement et de leur potentiel impact sur la santé humaine. Face à des réglementations de plus en plus strictes, il est essentiel de développer des solutions innovantes et efficaces pour la détection, la séparation et l'élimination de ces substances. Notre défi scientifique est d'être capable de détecter et traiter des flux contenant des PFAS jusque-là inconnus.

Nous avons développé de nouvelles méthodes de préparation d'échantillons et d'analyses spécifiques pour l'identification et la quantification des PFAS (ultra-traces au niveau du ppt). Ces méthodes s'appliquent en particulier aux molécules non ciblées, qui vont au-delà des molécules historiquement analysées comme les perfluorocarboxylates et sulfonates (par exemple les aromatiques trifluorométhylés ou dans le cas de PFAS à chaîne ramifiée).

Grâce à notre expertise en chimie du fluor, acquise au cours de plus de 50 ans de recherche, nous comprenons la chimie des PFAS et identifions les solutions industrielles d'élimination les plus adaptées. Ces solutions, qui peuvent être une combinaison de plusieurs technologies sont développées au cas par cas en fonction de la nature du flux à traiter. Nous avons mis en place par exemple des technologies membranaires pour la concentration d'effluents pollués par des PFAS à courtes chaînes, associées ou non, avec des techniques de destruction par des réactions chimiques.

Notre approche intégrée permet de cartographier les PFAS ciblés et non ciblés, et de proposer des traitements efficaces.

Syensqo s'engage à collaborer avec les parties prenantes pour répondre aux exigences réglementaires et contribuer à la protection de l'environnement et de la santé publique.

Mots clés : PFAS non-ciblés, courtes chaînes, analyse, traitement, chimie, fluor

CONTAMINATION PAR LES PFAS : APPROCHE ONE HEALTH DANS LES ZONES ANTHROPISEES DE FOS-BERRE ET PIERRE-BENITE

M. Dijoux^{1,2}, Y. Bouassel^{2,3}, B. Humbert¹, A. Piram², S. Augy¹, A. Austruy³, A. Souloumiac³, M. Denton⁴, L. De Jong⁴, E. Gonzales-Camoin³, J. Dron³, P.H. Villard⁴, P. Chamaret³, X. Moreau⁴, S. Gori¹, P. Wong-Wah-Chung², P. Doumenq²

¹Société ABO-ERG Environnement, 14 Draille des Tribales Bât E, 13127 Vitrolles, France

²LCE, Aix Marseille Univ, CNRS, UMR 7376, F-13545 Aix En Provence, France

³IECP, Centre de vie la Fossette RD 268, 13270 Fos-sur-Mer, France

⁴IMBE, Aix Marseille Univ, Avignon Univ, CNRS, IRD, UMR 7263, 13005 Marseille, France

Auteur correspondant : DIJOUX Maëlys, maelys.dijoux@etu.univ-amu.fr, 06.32.01.79.40, Société ABO-ERG Environnement, 14 Draille des Tribales Bât E, 13127 Vitrolles, France

Type de communication : ORALE

Résumé :

Les PFAS, molécules per- et polyfluoroalkylées, sont des substances synthétiques produites depuis les années 1950 et qui, par leurs propriétés remarquables, ont été très largement utilisées dans divers secteurs industriels. Cependant, la toxicité de certains PFAS est avérée et conduit à l'implémentation de normes pour réglementer leur présence dans l'environnement. Face à la forte prévalence des PFAS en France, le projet MATISSE (Multi-scale PFAS conTamination Study in induStrial arEas) a pour objectif d'étudier l'occurrence, les transferts multi-matrices et la toxicité des PFAS dans des zones très industrialisées utilisatrices ou productrices de PFAS. Dans le cadre de ce projet, diverses campagnes de mesures ont été menées pour appréhender le risque de contamination par l'eau potable, le sol et l'atmosphère. Pour cela, 50 PFAS ont été recherchés dans une trentaine d'échantillons d'eaux potables prélevés dans la zone de Fos-Berre en juin 2024 et dans une trentaine d'échantillons d'eaux souterraines, de végétaux ou de sols prélevés dans la zone de Pierre-Bénite en mars 2025. La pollution atmosphérique a été évaluée selon la méthode de biosurveillance lichénique (norme NF X43-904 [1]), en mesurant la bioaccumulation des PFAS par une cinquantaine d'échantillons de lichens, prélevés dans les zones de Fos-Berre et de Pierre-Bénite. L'analyse des eaux potables de la zone de Fos-Berre a montré la présence des PFAS dans 100% des échantillons, avec une quantification majoritaire des acides carboxyliques et sulfoniques à chaîne courte (PFHxA, PFOA, PFOS linéaire et branché, PFHxS linéaire et branché). La somme totale en PFAS allait de <0,01 à 126 ng.L-1, et la limite de la directive Européenne 2020/2184 de 100 ng.L-1 [2] était dépassée pour un échantillon. Pour les échantillons prélevés dans la zone de Pierre-Bénite, les niveaux et profils de contamination différaient selon les matrices, indiquant l'existence de transferts. Les lichens, sols de surface et végétaux étaient majoritairement contaminés par les acides carboxyliques à chaîne longue, avec des concentrations totales en PFAS allant jusqu'à 300 µg.kg-1 pour les lichens et les sols et jusqu'à 16 µg.kg-1 pour les végétaux. Les sols des différents horizons plus profonds étaient contaminés à des niveaux plus faibles (0.7-14 µg.kg-1), principalement par des acides carboxyliques à chaîne courte, ce qui montre une faible migration des acides carboxyliques à chaîne longue dans les sols. L'eau souterraine était majoritairement contaminée par des acides carboxyliques à chaîne courte, avec une concentration totale en PFAS de 1073 µg.L-1. Ces données constituent un préalable à l'établissement de signatures chimiques caractéristiques

permettant d'identifier l'origine des contaminations. Les profils de concentrations mesurés dans les échantillons permettront d'améliorer les connaissances sur le transfert multi-matrices des PFAS en fonction de leur structure chimique. Une étude comparable sur un site pilote utilisateur de PFAS sera réalisée et les résultats comparés à cette première étude.

Mots clés : MATISSE, PFAS, surveillance des eaux, sols, biosurveillance lichénique

Remerciements : Ce travail a été soutenu financièrement par la Fondation A*midex (Aix-Marseille Université) et par la Fondation ERG. Nous remercions tous les volontaires du réseau de science participative VOCE impliqués dans la campagne de terrain sur l'eau potable.

Références :

[1] AFNOR (2013). Biosurveillance passive de la qualité de l'air à l'aide des lichens autochtones : de la récolte à la préparation des échantillons. Norme NF X43-904.

[2] European Parliament, 2020. Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption, OJ L 435, 23.12.2020, p. 1-62.

ETUDES D'EFFETS TOXIQUES DE MELANGES DE PFAS QUANTIFIES DANS LA ZONE ANTHROPISEE DE FOS-BERRE : APPROCHE ONE HEALTH

M. Denton¹, M. Dijoux^{2,3}, C. Loquais¹, L. De Jong¹, A. Piram², P.H. Villard¹, F. Torre¹, M. Claeys-Bruno¹, K. Benbrahim¹, P. Bremond¹, L. Terlier¹, S. Augy³, E. Gonzales-Camoin⁴, J. Dron⁴, A. Austruy⁴, A. Souloumiac⁴, P. Chamaret⁴, S. Gori³, P. Wong-Wah-Chung², P. Doumenq², X. Moreau¹

¹ IMBE, Aix Marseille Univ, Avignon Univ, CNRS, IRD, Marseille, France

² Aix Marseille Univ, CNRS, LCE, UMR CNRS 7376, F-13545 Aix En Provence, France

³ Société ABO-ERG Environnement, 14 Draille des Tribales Bât E, 13127 Vitrolles, France

⁴ IECP, Centre de vie la Fossette RD 268, 13270 Fos-sur-Mer, France

Auteur correspondant : Xavier MOREAU, (+33)4 13 94 49 98, IMBE équipe SANTES, Aix Marseille Université, Campus Timone, 27 Bd Jean Moulin, Marseille, France

Type de communication : ORALE

Résumé :

Dans le cadre du projet MATISSE (**M**ulti-scale **P**FA**S** **c**on**T**am**I**nation **S**tudy in indu**S**trial ar**E**as), 30 échantillons d'eau potable et de forages réalisés dans la zone très industrialisée de Fos-Berre ont été analysés pour identifier et quantifier les PFAS avec comme objectifs d'établir une liste des PFAS les plus représentatifs de la contamination de la zone étudiée et d'évaluer leur toxicité en mélange. Cette analyse renseigne sur le niveau de danger auquel les animaux aquatiques et les populations humaines sont exposés. Les analyses chimiques ont mis en évidence 9 PFAS fréquemment quantifiés sur 35 détectés : 6 fortement corrélés entre eux, avec des concentrations maximales dépassant 11 ng/L (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHxS, PFHpA et PFOS), et 3 autres avec des concentrations maximales inférieures à 4 ng/L (PFOA, PFODA et PFBS). Une méthode mathématique de plans d'expériences a été utilisée pour évaluer l'écotoxicité de ces 9 PFAS sur un invertébré aquatique (*Hydra vulgaris* Pallas, 1766). Les paramètres étudiés sont la capacité de régénération (Moreau et al, 2022) ainsi que le degré d'altération morphologique et le taux de reproduction après 96h ou 14 jours d'exposition, respectivement. A partir de quelques combinaisons de mélanges testées expérimentalement, ces plans permettent une modélisation des effets potentiels de l'infinité de mélanges possibles dans la gamme de concentrations choisie pour en identifier les combinaisons les plus toxiques. Pour certains mélanges, l'expression de gènes cibles a été analysée (Colpaert et al, 2020). En parallèle, un modèle cellulaire d'adénocarcinome colorectal humain (Caco2, assimilable aux entérocytes) a été utilisé pour évaluer la toxicité chez l'Homme de mélanges présents dans l'eau de boisson. Ces cellules ont été exposées pendant 6h et 24h à 3 des 9 PFAS prioritaires (PFPeA, PFHxA et PFOS), seuls ou en mélange ternaire sur la base des concentrations sériques minimales mesurées dans des populations européennes (Gyllenhammar et al., 2018 ; van Dreunen W., 2021). Ce bioessai renseigne les niveaux d'expression de gènes liés à l'inflammation, au stress oxydatif, à la voie de signalisation des récepteurs aux hydrocarbures (AhR) et aux protéines de jonction cellulaire. Il permet l'évaluation des effets toxiques potentiels de ces substances sur l'Homme suite à une exposition par voie intestinale.

Mots clés : Approche multi-échelle, Cellules Caco2, Expression génique, Hydres d'eau douce, Santé environnementale et humaine

Remerciements : Ce travail a été soutenu financièrement par la Fondation A*midex (AixMarseille université) et par la fondation ERG.

Références :

Colpaert R., Villard P.H., De Jong L., Mambert M., Benbrahim K., Abraldes J., Cerini C., Pique V., Robin M., Moreau X. 2020. Multi-scale impact of chronic exposure to environmental concentrations of chlordecone in freshwater cnidarian, *Hydra circumcincta* (vulgaris). *Environment Science Pollut Res.* 27: 41052-41062.

<https://doi.org/10.1007/s11356-019-06859-4>

Moreau X., Claeys-Bruno M., Andraud JP., Macarie H., Martínez D.E., Robin M., Sergent M., De Jong L. 2022. Hydra bioassay for the evaluation of chlordecone toxicity at environmental concentrations, alone or in complex mixtures with dechlorinated by products: experimental observations and modeling by experimental design. *Environ Sci Pollut Res.* 29: 91017-91035

van Dreunen W., 2021. Fluorinated compounds, including a novel oxidizable fraction in blood of Norwegian women and their predictors - the Norwegian Women and Cancer Study, Master thesis in Clinical nutrition ERN-3900, The Faculty of Health Science: 59pp

Gyllenhammar I., Benskin J. P., Sandblom O. Berger U., Ahrens L., Lignell S., Wiberg K., Glynn A., 2018. Perfluoroalkyl Acids (PFAAs) in Serum from 2–4-Month-Old Infants: Influence of Maternal Serum Concentration, Gestational Age, Breast-Feeding, and Contaminated Drinking Water. *Environ Science Technol*, 52 (12) : 7101-7110

METHODES DE CARACTERISATION DES PFAS DANS LES REJETS A L'ATMOSPHERE ET DISPOSITIONS POUR ENCADRER LA QUALITE DES MESURES

Auteurs : Ahmad EL-MASRI, Nicolas KAROSKI, Cécile RAVENTOS

Affiliation : Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

Auteur correspondant : Cécile RAVENTOS, cecile.raventos@ineris.fr, 03 44 55 68 22, Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), 60550 Verneuil-en-Halatte, France

Type de communication : ORALE

Résumé :

L'un des objectifs inscrits dans le plan d'actions interministériel sur les PFAS d'avril 2024 était d'améliorer la connaissance des émissions de PFAS afin de renforcer leur surveillance. Le besoin de caractérisation des PFAS notamment dans la matrice « rejets à l'atmosphère », a amené l'AFNOR (association française de normalisation) à lancer des travaux auxquels l'Ineris a contribué, afin d'élaborer une norme sur le mesurage de PFAS dans les rejets à l'atmosphère. La norme est basée sur la version 0 de la méthode OTM-45, méthode la plus éprouvée lors du début du travail de rédaction par le groupe d'experts français en janvier 2024, et disponible sur le site de l'US-EPA dans une version initiale, dès 2021. La rédaction de ce premier référentiel français, la norme XP X 43-126 parue en décembre 2024, était nécessaire pour la mise en application de l'arrêté ministériel du 31 octobre 2024, publié également dans le cadre du plan interministériel sur les PFAS, prescrivant une campagne de mesurages de certaines substances PFAS dans les émissions atmosphériques des installations d'incinération et de co-incinération. Elle l'était aussi pour faciliter l'application de la méthode de mesurage par les laboratoires français, et ainsi harmoniser les pratiques. Mais la norme XP X 43-126 ne vise que certaines substances PFAS : des PFAS semi-volatils polaires, et il a été décidé de poursuivre les travaux normatifs pour élargir le champ des composés individuels mesurés. De nouveaux travaux normatifs sont donc lancés, à la suite de la publication plus récente de l'OTM-50 sur le site de l'US-EPA, visant cette fois les composés volatils. Enfin des méthodes plus émergentes et requérant des équipements plus spécifiques offrent des alternatives pour caractériser encore d'autres composés PFAS. Par ailleurs, le mesurage des PFAS exige une attention particulière au regard des risques de contamination, tant en termes d'équipements que de mise en œuvre. D'où des exigences de contrôles qualité lors des prélèvements et analyses prévus par les normes d'une part, et la nécessité d'autre part de permettre aux laboratoires d'évaluer leur performance en comparant leurs résultats à ceux d'autres laboratoires, en organisant des essais d'aptitude. Les méthodes normalisées, en cours de normalisation, ou alternatives, ainsi que les dispositions mises en place ou prévues pour assurer la validité des résultats seront présentées.

Mots clés : méthode de mesurage, rejets à l'atmosphère, assurance qualité, essais d'aptitude

Remerciements : AFNOR, membres de la commission AFNOR X43B « Emissions de sources fixes » contribuant à la rédaction des normes française pour le mesurage des PFAS

Références :

Norme XP X 43-126, décembre 2024, Emissions de sources fixes - Prélèvement et analyse de composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) semi-volatils polaires

Method OTM-45, revision 0, 13 janvier 2021, Measurement of Selected Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances from Stationary Sources

Method OTM-50, revision 0, 14 janvier 2025, Sampling and Analysis of Volatile Fluorinated Compounds from Stationary Sources Using Passivated Stainless-Steel Canisters

INTEGRATED SOLUTION FOR ONSITE PFAS DESTRUCTION: DRINKING WATER AND LANDFILL LEACHATE CASE STUDIES

Auteurs : Ihsen Ben Salah

Affiliations : E2metrix Canada Inc.

Auteur correspondant : ihsen.bensalah@ovivowater.con; (819)-437-5737

Type de communication : ORALE

Résumé :

With EPA's new and forthcoming regulations around PFAS, water treatment plants need to rapidly identify viable solutions to reduce financial burdens and liability. However, adsorption only solutions (GAC, IX resin) transfer the PFAS offsite for disposal at elevated costs while maintaining significant liabilities. PFAS destruction must be a consideration for water treatment operators and onsite destruction, if done costeffectively, can provide stakeholders with the greatest confidence while minimizing liability.

Electro-oxidation (EO) is a proven onsite water treatment process, leveraging electrolysis and low intensity operating conditions for onsite PFAS destruction. However, these “forever chemicals” must be concentrated upstream in the smallest volume of water possible to minimize EO capital costs and to optimize energy consumption. Ozone foam fractionation (FF) is a process which leverages the surfactant nature of PFAS to align at the bubble surface, concentrating PFAS and providing a PFAS-rich solution (called foamate) to feed to EO. As such, FF & EO can be coupled, along with media polishing, if necessary, to provide an affordable, fully integrated PFAS treatment train, featuring onsite destruction.

This presentation outlines two successful case studies where this complete PFAS destruction solution has been demonstrated at the pilot scale in preparation for a commercial proposal:

1. West Morgan-East Lawrence Water & Sewer Authority (Alabama) Drinking Water Plant – Treatment of RO Concentrate
2. Northeastern USA municipal wastewater plant – Landfill Leachate Pre-Treatment.

The presentation will review data and challenges associated with these two projects, highlighting learnings which will be applied to the commercial design.

Mots clés : PFAS Destruction, Electro-Oxidation, Foam Fractionation, Drinking Water, Landfill Leachate

PROPOSITION DE VALEURS LIMITES D'ÉMISSION (VLE) POUR LES PFAS SUR LA BASE D'UNE ÉTUDE PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES

Auteurs : Azevedo Gonçalves

Affiliations : SYPRED

Auteur correspondant : Azevedo Gonçalves, a.goncalves@groupe-seche.com, +33 (0)6 84 54 78 77, 33 Av. du Maine, 75015 Paris

Type de communication : POSTER

Résumé :

L'étude a pour objectif de proposer des valeurs limites à l'émission (VLE) pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les effluents industriels sur la base des effets sanitaires attendus pour la population générale. Ainsi, elle s'est appuyée sur l'étude des valeurs toxicologiques de référence (VTR) et a appliqué la démarche méthodologique d'études des risques sanitaires proposée par l'INERIS. Les substances étudiées correspondent aux 28 PFAS listés aux alinéas 2 et 3 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Du fait de sa persistance dans l'environnement, l'acide trifluoroacétique (TFA) est également pris en compte. Il a été établi un schéma conceptuel afin de rendre compte les phénomènes impliqués dans les transferts des PFAS depuis les sources jusqu'aux populations humaines et ces phénomènes de transfert ont été modélisés de manière conservative. Cela a permis d'obtenir des VLE compatibles avec les objectifs de maîtrise du risque sanitaire. Ces valeurs ont été comparées à des valeurs « repères » issues de réglementations existantes et applicables aux PFAS. D'autre part, des éléments technico-économiques ont été également analysés. La prise en compte de ces éléments a permis d'établir des niveaux de VLE génériques pour les polluants étudiés. Ces valeurs sont très variables, s'étalant sur la plage allant de 1 ng/L à 1 mg/L selon la substance considérée.

Mots clés : PFAS, risques sanitaires, valeurs limites d'émission, valeurs toxicologiques de référence, effluents industriels.

Références :

INERIS – Ineris-200357-2563482-v1.0, Panieri, E.; Baralic, K.; Djukic-Cosic, D.; Buha Djordjevic, A.; Saso, L. PFAS Molecules: A Major Concern for the Human Health and the Environment. *Toxics* 2022, 10, 44. <https://doi.org/10.3390/toxics10020044>, Appui scientifique et technique de l'Anses Saisine n°2022-SA-0198a Saisines liées n°2015-SA-0105, 2015-SA-0127, 2015-SA 0128, 2015-SA-0129, 2015-SA-0130 et 2023-A - NOTE d'appui scientifique et technique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif au recensement de valeurs de référence (VR) pour l'eau de boisson existantes pour les 20 PFAS listés dans la directive 2020/2184.

ESFC LISBON

21st European
Symposium on
Fluorine Chemistry

<https://21-esfc-lisbon.events.chemistry.pt/>

COMMENT LES PFAS PEUVENT ÊTRE PHOTOCHIMIQUEMENT ELIMINES DES ENVIRONNEMENTS AQUATIQUES ?

Ryan Prud Homme^{1*}, Gilles Mailhot,¹ Marcello Brigante¹, Mohamed Sarakha¹

(1) Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF), CNRS-Université Clermont Auvergne, Ensemble universitaire des Czeaux, Clermont-Ferrand, France,

*e-mail: gilles.mailhot@uca.fr

Rsum :

Les substances Per- et polyfluoroalkyls (PFAS) sont des polluants organiques persistants qui sont largement dtects dans les environnements aquatiques du fait de leur utilisation intensive et de leur stabilit chimique [1]. Les technologies conventionnelles de traitement de l'eau, incluant l'adsorption et les procds d'oxydation, chouent souvent  dgrader compltement les PFAS, ncessitant le dveloppement de mthodes plus efficaces [2].

Parmi les approches mergentes, les procds photochimiques utilisant les lectrons hydrats (e_{aq}^-) ont montr des rsultats prometteurs quant  la dfluoration rductrice des PFAS. Les procds de rduction avancs (ARPs), particulirement les systmes UV/sulfites et UV sous vide (VUV)/sulfites, ont montr une efficacit pour dcomposer l'acide perfluorooctanoique (PFOA) et l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS). La gnration d' e_{aq}^- via la photolyse du sulfite sous irradiation UV ou VUV permet la rupture des liaisons C-F (parmi les plus fortes), conduisant  une minralisation significative de PFAS en ions fluorures [2, 3].

Des tudes rcentes ont constat une dgradation quasi complte du PFOS en 4 heures grce au systme VUV/sulfite, avec une efficacit de dfluoration autour de 75 %. Le processus est trs dpendant du pH, de la concentration en sulfite, et de la prsence de matire organique [3]. L'efficacit du VUV/sulfite sur UV/sulfite provient de l'amlioration de la photolyse et des mcanismes de transfert d'lectron [3].

Des recherches plus approfondies sont ncessaires pour optimiser les paramtres de dgradation et valuer l'adaptabilit de ces mthodes pour une application aux traitements des eaux  grande chelle. Comprendre les mcanismes de raction et les formations de potentiels sous-produits demeurent cruciaux pour une implantation sre et efficace des stratgies photochimiques des PFAS [4]. Dans cette prsentation, nous discuterons de nos derniers rsultats obtenus lors des derniers mois, fournissant de nouvelles perspectives sur la faisabilit et l'optimisation de la photodgradation des PFAS dans les systmes aquatiques.

Références :

- [1] S. Kurwadkar, J. Dane, S. R. Kanel, M. N. Nadagouda, , R. W. Cawdrey, B. Ambade, G. C. Struckhoff, R. Wilkin *Sci. Total Environ.*, **2022**, 809, 151003.
- [2] J. Cui, P. Gao, Y. Deng *Environ. Sci. technol.*, 2020, 54, 3752-3766.
- [3] Y. Gu, T. Liu, H. Wang, H. Han, W. Dong *Sci. Total Environ.*, **2017**, 607-608, 541-548.
- [4] S. Wactawek, X. Ma, V. K. Sharma, R. Xiao, K. E. O'Shea, D. D. Dionysiou *Water Res.*, **2022**, 212, 118101.

ANALYSES INDICIAIRES DE PFAS, OU EN EST-ON ?

Auteurs : Nina Huynh¹, Anne Togola², Yann Aminot³, Claudine Chatellier¹, Ahmad El-Masri¹, Jean-Philippe Ghestem², Hugues Biaudet¹

Affiliations : ¹ Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Verneuil-en-Halatte ; ² Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), Orléans ; ³ IFREMER, Nantes.

Auteur correspondant : Nina Huynh, nina.huynh@ineris.fr, 03 44 55 66 29, Parc technologique Alata - BP 2 - F-60550 Verneuil-en-Halatte

Type de communication : ORALE

Résumé :

Les composés per et polyfluoralkylés (PFAS) représentent une famille de plusieurs milliers de molécules pour lesquelles une préoccupation grandissante a émergé ces dernières années. Ces molécules sont désormais retrouvées dans tous les compartiments environnementaux, et sont soupçonnées d'être cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens par exemple, ce qui en font une préoccupation à la fois d'enjeu environnemental et sanitaire. Les méthodes classiques par analyse ciblée ne permettent de quantifier de manière précise qu'une liste limitée de composés, mais au vu de la diversité des PFAS, elles ne permettent pas de caractériser de manière exhaustive la contamination en PFAS. A contrario, les méthodes indiciaires permettraient d'avoir une vision plus globale, mais elles sont pour le moment moins répandues et les informations obtenues par ces analyses ne sont parfois pas totalement spécifiques ni exhaustives à cette famille de substances. L'objectif de ce travail était ainsi de comparer pour un même jeu d'échantillons d'eaux résiduaires, les résultats issus de l'analyse ciblée et deux types de méthodes indiciaires pour les PFAS : l'AOF et le TOP assay. Les résultats montrent que seule une fraction limitée de la teneur en AOF peut être expliquée par les deux autres méthodes et qu'à ce stade, les différences observées ne peuvent pas être reliées aux paramètres globaux des échantillons (e.g., MES, COT, DBO...). Les trois méthodes d'analyses ont également été mises en application par plusieurs laboratoires en parallèle et les résultats montrent une faible variabilité sur les résultats des analyses ciblées et sur les analyses AOF. En revanche, les résultats du TOP assay, bien qu'indiquant globalement des tendances similaires entre les laboratoires, montre de plus fortes divergences en termes de pratiques (protocole analytique, traitement de données, rendu de résultats). De façon générale, cette étude montre l'intérêt de l'utilisation de méthodes indiciaires pour l'analyse de PFAS. En revanche, elle met également en évidence le besoin d'harmoniser certaines pratiques et la nécessité d'établir un cadre pour la comparaison et l'interprétation de ce type de données.

Mots clés : analyse ciblées, analyse indiciaire, AOF, TOP, eaux résiduaires

FIBRES AMYLOÏDES COMPOSITES POUR LA CAPTURE EFFICACE DES PFAS A BAS POIDS MOLECULAIRE

Auteurs : ¹Carole Mathevon, ²Stéphane Fievet, ³Aurélié Cayla, ³François Rault, ¹Vincent Forge

Affiliations : ¹ CEA, Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IRIG, Laboratoire de Chimie et Biologie des Métaux, F-38000, Grenoble, France ; ² Wessling France, ALS, F-38070, Saint Quentin Fallavier, France ; ³ENSAIT, 59100, Roubaix, France

Auteur correspondant : V. Forge ; vincent.forge@cea.fr ; 04 38 78 94 05 ; CEA Grenoble, 17 Av. des Martyrs, 38000 Grenoble

Type de communication : POSTER

Résumé :

Les fibres amyloïdes, issues de l'autoassemblage de protéines en feuillets β , sont capables de fixer efficacement de nombreux polluants, aussi bien organiques (métaux lourds...) qu'inorganiques (colorants, pharmaceutiques...), dont les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Cependant, leur sensibilité aux conditions physico-chimiques limite leur application en environnement réel. Pour pallier cette limitation, nous avons développé des fils composites intégrant ces fibres dans une matrice polymérique poreuse (brevet CEA/ENSAIT/CNRS/UGA 2023). Cette matrice protège la structure des fibres tout en permettant l'accès des polluants. À base de protéines de lactosérum, abondantes et peu coûteuses, ces composites conservent leur capacité de fixation, en particulier pour les PFAS à bas poids moléculaire, les plus difficiles à éliminer. Ces résultats ouvrent la voie à des systèmes de filtration robustes et efficaces pour la dépollution de l'eau.

Mots clés : Matériaux composites ; Fibres amyloïdes ; Protéines du lactosérum ; PFAS bas poids moléculaire ; Filtration de l'eau

Remerciements : Ce projet est supporté par l'ADEME (programme GESIPOL ; projet FADEAU).

ANALYSE QUANTITATIVE DES PFAS DANS LES GAC (GRANULAR ACTIVATED CARBON) UTILISES DANS LE TRAITEMENT DES EAUX

Auteurs : M.Rémondini, F.Geay, S.Hoffnung, J.Paupier

Affiliation : Wessling France part of ALS

Type de communication : POSTER

Résumé :

Le suivi et le traitement des PFAS dans les eaux est devenu un enjeu majeur ces dernières années. Ces composés, présents dans de nombreux produits du quotidien et procédés industriels, sont massivement retrouvés dans l'environnement. Leur persistance entraîne une contamination généralisée des milieux aquatiques, notamment les eaux douces et les eaux résiduaires. Parmi les solutions disponibles, le Charbon Actif Granulaire (GAC) s'est révélé particulièrement efficace pour traiter ces substances.

Sa forte capacité d'adsorption (notamment sur les PFAS à chaîne longue), sa bonne stabilité chimique et sa facilité d'exploitation en font une technique de choix pour améliorer la qualité de l'eau. Cette étude évalue l'efficacité du GAC à travers des essais menés sur une eau artificiellement dopée avec environ 60 composés PFAS, dont les 20 substances ciblées par la directive européenne. Les résultats sont obtenus par une comparaison directe de la qualité de l'eau avant et après passage sur GAC.

Toutefois, l'efficacité du traitement dépend fortement des caractéristiques moléculaires des PFAS. Les substances à chaînes longues (jusqu'à 18C pour le PFODA) sont très peu polaires : elles sont donc fortement retenues par le GAC, et par conséquent particulièrement difficiles à extraire pour une analyse ultérieure. À l'inverse, les PFAS à chaînes courtes (2C pour le TFA) sont très polaires avec une affinité élevée pour l'eau. Ils sont donc peu captés par le Charbon actif : seul l'osmose inverse permet à ce jour de traiter efficacement ces composés.

Une autre de ces limites est la saturation progressive de ses sites d'adsorptions. Il est donc crucial de connaître la « charge » en PFAS présente dans le charbon actif afin d'évaluer la nécessité de le changer ou de le régénérer thermiquement.

En raison de sa nature hautement adsorbante, le charbon actif constitue une matrice complexe pour les analyses. Les méthodes classiques ne sont pas suffisantes pour extraire correctement les PFAS à chaîne carbonée moyenne à longue. La seconde partie de cette étude met en exergue l'intérêt d'avoir une méthode d'extraction adaptée au GAC, qui permet d'améliorer la récupération de ces composés fortement retenus.

Couplée à une analyse par chromatographie liquide haute performance avec spectrométrie de masse (LC-MS/MS), cette extraction offre une quantification précise des PFAS adsorbés sur le GAC. Elle représente une avancée notable pour le suivi des performances de traitement et pour la compréhension du comportement de ces polluants.

Mots clés : PFAS, traitement des eaux, GAC, Extraction, LCMSMS

Références :

- AVIS de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à l'évaluation des risques sanitaires d'alkyles per- et polyfluorés dans les eaux destinées à la consommation humaine, du 21 décembre 2017 (Saisine n° 2015-SA-0105)
- Rapport Générations futures : TFA dans l'eau en Europe Révélations exclusives sur une contamination aux PFAS ignorée

TRAITEMENT DES PFAS DES EAUX USEES INDUSTRIELLES PAR PROCEDE DE REDUCTION AVANCEE ET ELECTRO-OXYDATION

Auteurs : Baptiste Mathon et Bruno Cédât

Affiliations : Treewater, 61 rue de la République 69002 Lyon

Auteur correspondant : Bruno Cédât, bcedat@treewater.fr, 0770310261

Type de communication : ORALE

Résumé :

Les technologies matures actuelles, comme le charbon actif ou les technologies membranaires, permettent d'extraire les PFAS de l'eau mais ne les détruisent pas, générant ainsi des résidus à gérer. En réponse, des procédés destructifs émergent, notamment l'électro-oxydation avancée (EO) et la réduction par UV/sulfites, qui affichent des taux d'élimination proches de 100 % en conditions de laboratoire. Cependant, leur adaptation aux effluents réels soulève plusieurs défis, notamment la présence de co-contaminants, la formation de sous-produits toxiques (ex : acide trifluoroacétique (TFA)) et la consommation énergétique. Treewater optimise actuellement un procédé électrochimique innovant (ElectRotate) et développe une combinaison séquentielle EO-UV/Sulfites pour une destruction efficace des PFAS. Nous souhaitons présenter les résultats obtenus. En effet, les essais ont démontré une élimination efficace des acides perfluorocarboxyliques dans l'eau souterraine, avec un abattement de 56 à 81 % par ARP. En revanche, l'ARP montre une efficacité limitée pour les acides perfluorosulfoniques avec un abattement < 40%. L'EAOP a, quant à lui, permis une dégradation totale des PFAS quantifiés. Nous testons actuellement la combinaison séquentielle entre une oxydation avancée et un ARP (UV/sulfites) qui permettrait une augmentation de la défluoration des PFAS tout en limitant la formation des sous-produits chlorés. L'EAOP a affiché une consommation énergétique modérée de 9 kWh/m³ soit trois fois plus efficace qu'un EAOP commercial (30 kWh.m⁻³). Le procédé ARP a quant à lui présenté une consommation énergétique de 6 kWh.m⁻³, confirmant l'intérêt énergétique et économique de ces technologies pour le traitement des PFAS en eaux souterraines contaminées. Ces résultats montrent l'importance du choix du traitement destructif au regard de la composition de la matrice à traiter et des PFAS présents.

Mots clés : Réduction avancée, électro-oxydation avancée, traitement destructif, effluents industriels

Remerciements : Khalil Hanna, école de chimie de Rennes ; Emmanuel Mousset, GEPEA, La Roche sur Yon.